

N°146 • juin 2017
2^e trimestre 2017

Spelunca

Vercors : le système du Berger s'agrandit
Volcanospéléologie en Islande
Une histoire des laboratoires souterrains
La bilharziose ou schistosomiase

Fédération
française
de spéléologie

Jean-François Fabriol
Aven des Tendelles (Aveyron)

Philippe Crochet
Martinska Jama (Slovénie)

Rémi Flament
Aven Esquirolle (Aveyron)

Michel Renda
Toca da Boa Vista (Brésil)

Grotte de l'Ours (massif de la Pierre Saint-Martin, commune d'Isaba - Espagne).
Photographie d'Alain Bressan.
Assistants : Véronique Doyen, Régis Lejeune, Joël Danflous et Maxime Médal.

RÉDACTION

Directeur de la publication : Gaël Kaneko, président de la FFS
 Rédacteur en chef : Philippe Drouin
 Rédacteur en chef adjoint : Guilhem Maistre
 Coordinatrice du pôle Communication et Publications de la FFS : Véronique Olivier
 Bruits de fond : Vanessa Busto
 Canyionisme : Marc Boureau
 Photographie : Philippe Crochet
 Illustrations en-têtes rubriques : François Genevriev
 Relecture : Marc Boureau (canyionisme), Jacques Chabert, Philippe Drouin, Christophe Gauchon, Gaël Kaneko, Rémy Limagne, Guilhem Maistre, Jean Servières
 Secrétariat : Chantal Agoune

MAQUETTE, RÉALISATION, PUBLICITÉ

Éditions GAP - 73190 Challes-les-Eaux
 Téléphone : 04 79 72 67 85
 Fax : 04 79 72 67 17
 E-mail : gap@gap-editions.fr
 Site internet : www.gap-editions.fr

ADMINISTRATION ET

SECRÉTARIAT DE RÉDACTION
 Fédération française de spéléologie
 28, rue Delandine - 69002 Lyon
 Téléphone : 04 72 56 09 63
 E-mail : secretariat@ffspeleo.fr
 Site internet : www.ffspeleo.fr

DÉPÔT LÉGAL : juin 2017

Numéro de commission paritaire : 0420 G 86838

TARIFS D'ABONNEMENT

25 € par an (4 numéros)
 Étrangers et hors métropole : 34 € par an
 Vente au numéro : 12,50 €

Imprimé en France.
 L'encre utilisée est à base d'huile végétale. L'imprimerie adopte une démarche environnementale progressiste validée par la certification Imprim'vert.

Spelunca et le projet fédéral.

Dans la revue fédérale *Spelunca*, certains cherchent des récits d'explorations, d'autres des reportages photographiques, des tests de matériels, des retours sur événements, d'autres encore des informations sur la vie fédérale, nationale, régionale, ou départementale...

Et vous, êtes-vous là pour vous informer, ou pour rêver ?

Nous ne pouvons qu'espérer que ce soit un peu des deux, que vous trouviez pleinement votre compte en vous plongeant dans ce fascicule.

Spelunca est à chaque fois soigneusement concocté par une équipe, fidèle à la tâche, jonglant avec de nombreuses contraintes, mettant en valeur vos articles, pour le plaisir des lecteurs et la promotion des activités et des valeurs de la FFS.

Certains d'entre vous participent concrètement au contenu de cette revue aujourd'hui. Mais les auteurs peuvent être encore plus nombreux. N'hésitez pas à soumettre à la rédaction des propositions d'articles ou à lui demander quels sujets intéressants sont malgré tout en souffrance d'auteurs. Je ne crois pas me tromper en disant que cet exercice intéresse certains d'entre vous.

Les lecteurs aussi doivent être plus nombreux : il est désormais très facile de s'abonner en quelques clics depuis son espace personnel sur <https://avens.ffspeleo.fr/>

Spelunca fédère, c'est son orientation principale. Notre revue fait partie intégrante de la fédération et de son projet fédéral. Elle continuera à s'adapter pour répondre à vos attentes. Le nouveau projet fédéral a été adopté par l'assemblée générale qui s'est réunie lors du congrès national de la FFS à Nantua. Vous le trouverez dans les pages de ce numéro. La suite du projet est un travail qui sera mené par les CSR et CDS afin de le décliner localement en s'appuyant sur des propositions d'actions formulées par le conseil d'administration.

Le développement y prédomine.

J'espère que vous profiterez des nouvelles orientations et des actions en découlant, j'espère que vous y participerez chacun selon vos possibilités et disponibilités, j'espère que comme *Spelunca*, il sera bien plus qu'un projet, il sera pleinement celui de tous.

Je terminerai en remerciant le CDS de l'Ain et toutes les personnes qui ont participé à l'organisation du dernier congrès national à Nantua, congrès qui a réuni un millier de personnes sur trois jours. Un programme bien dense, des animations, réunions et échanges divers, ont permis de faire de cet événement un temps fort de notre fédération avec notamment les 30 ans de l'EFC et les 40 ans du SSF.

Bon été, bonnes explorations, et belles classiques.

Gaël KANEKO

Président de la Fédération française de spéléologie

sommaire

Échos des profondeurs France	2	La bilharziose ou schistosomiase	38
Échos des profondeurs étranger	4	Jean-Noël DUBOIS	
Du Delta au Berger ?	5	Une histoire des laboratoires souterrains de biospéléologie	41
David PARROT, Pierre LEFEBVRE et Vincent FRANZI		Ruben CENTELLES BASCUAS	
La grotte de la Fuie (Charente)	9	Les flashes Godox - Que la puissance vous accompagne	45
Danielle DOUCET et Gérard FERSING		Philippe CROCHET	
Volcanospéléologie en Islande	17	Découvrir le Web libre	50
Michel DETAY, Éric GILLI, Paul GILLI et Björn HRÓARSSON		Frédéric URIEN, Florian RIVES, Bernard THOMACHOT, Dominique ROS, Benjamin SOUFFLET et Didier BORG	
Encore plus profond à Port Miou : -233	27	Explo ? Vous avez dit explo ?	53
Xavier MÉNISCUS		Véronique DOYEN, Sandrine LE LAY et Jacques SANNA	
Projet fédéral 2017-2021	30	Le coin des livres	56
Portfolio Kasia Biernacka	32	Bruits de fond	57
Une galerie « critique photo »	36		

Volcanospéléologie en Islande

Michel DETAY¹, Éric GILLI²,
Paul GILLI³ et Björn HRÓARSSON⁴

Après une mise en perspective historique, nous présentons un rapide état des connaissances en matière de tunnels de lave et de spéléothèmes volcaniques (lavacicles). Nous jetons les bases de la contribution de la volcanospéléologie aux géosciences. Enfin, nous présentons une dizaine de tunnels de lave islandais remarquables avant de conclure sur le développement de la volcanospéléologie et l'intérêt croissant suscité par les zones volcaniques et géothermales auprès des voyageurs, spéléologues et explorateurs.

L'Islande

Située au nord de l'océan Atlantique entre le Groenland et la Norvège, l'Islande a une superficie de 103 000 km² et une population d'environ 331 000 habitants. Ses paysages volcaniques, une nature vierge et préservée ainsi que la faible densité de sa population, font de l'Islande un pays très attractif pour les naturalistes. La dorsale médio-atlantique émerge en Islande grâce à l'existence d'un point chaud. L'Islande héberge de nombreux volcans actifs, dont l'Eyjafjöll qui est entré en éruption le 15 avril 2010, perturbant le trafic aérien européen durant plusieurs jours. La dernière éruption importante (1,5 million de m³) est celle du système volcanique du Bárðarbunga-Veiðivötn

(2014-2015). L'Islande compte aussi nombre de volcans éteints tels que le Sneffels (Snæfellsjökull). C'est ici que Jules Verne plaça l'entrée du tunnel de lave permettant au professeur Otto Lidenbrock d'entamer son *Voyage au centre de la Terre*, dont la lecture a suscité de nombreuses vocations de spéléologues.

Hormis ce haut lieu de la spéléologie romancée, l'Islande comporte de nombreuses cavités naturelles volcaniques. Compte tenu de sa haute latitude, on y trouve aussi des glaciers au sein desquels les fumerolles ont pu creuser des grottes de glace. Dans ce contexte naturel riche, et bien que peu connue, la spéléologie islandaise est active.

Entrée du tunnel de Búri riche en stalactites et stalagmites de glace (hiver 2009). Éric Gilli donne l'échelle. Cliché Michel Detay.

Perspective historique

Les premières références aux tunnels de lave islandais apparaissent dans les Sagas dès le XIII^e siècle. Cependant, la prise de conscience de l'intérêt des tunnels de lave n'a réellement eu lieu que depuis une trentaine d'années. Leur exploration et leur étude scientifique sont très récentes.

Les tunnels de lave islandais dans l'histoire

Les premières traces écrites faisant référence aux tunnels de lave islandais se retrouvent dans les sagas (XIII^e au XV^e siècle). La célèbre grotte de Surtshellir, par exemple, se retrouve dans la *Völuspá* (les Prédications de la voyante), poème cosmogonique et eschatologique de la mythologie scandinave appartenant aux Eddas, datée du début du XIII^e siècle. C'est Surtur, lui-même, prince noir du feu de la mythologie scandinave (équivalent de Vulcain), qui a donné son nom au tunnel de lave emblématique islandais de Surtshellir. À l'époque, ce monde souterrain hébergeait les « géants de feu » qui régnaient sur l'Islande. Surtshellir figure

Représentation de Surtshellir dans un livre anonyme (*Natural phenomenon*) publié à Londres en 1849. Surtshellir est le premier tunnel de lave à avoir été cartographié.

également dans d'autres sagas où elle sert de repaire à divers bandits bannis de la société islandaise. Parmi les plus connues, l'histoire d'un hors-la-loi qui a réussi à traverser toute la grotte dans l'obscurité absolue pour en ressortir les pieds couverts d'or. Or qui lui permit de racheter sa liberté et de retrouver sa place dans la société. Toutes ces histoires et récits fantastiques font partie du folklore islandais avec les trolls et les elfes qui, eux aussi, affectionnent les lieux souterrains et restent bien vivaces dans les mythes et croyances islandaises.

Naissance de la volcanospéléologie islandaise

La recherche et l'exploration des tunnels de lave islandais sont longtemps restées une curiosité naturaliste ou touristique. Une dizaine de grottes étaient connues dans le pays sans qu'aucun recensement systématique n'ait été entrepris. Il faudra attendre les expéditions menées par les Anglais pour qu'une prise de conscience opère. Entre 1971 et 2006 plusieurs événements seront déterminants dans la structuration de la volcanospéléologie islandaise. Tout d'abord, le « Shepton Mallet Caving Club » (SMCC) a démarré ses explorations en Islande en 1971 avec l'étude de Raufarhólshellir. En 1989, l'Icelandic Speleological Society (ISS) a été fondée. En 1993, à l'occasion du congrès de Pékin, le groupe de travail dédié aux grottes volcaniques de l'Union internationale de spéléologie devait donner naissance à la « Vulcanospéléologie »

qui devenait ainsi une discipline à part entière. Enfin, le X^e symposium de volcanospéléologie s'est tenu en Islande en septembre 2002. Tous ces événements ont concouru à l'émergence puis à la professionnalisation de la discipline.

En Islande, les premières études sérieuses proviennent des travaux du SMCC. Ses équipes se sont focalisées sur les épanchements de lave post-glaciaires. Le SMCC a notamment participé à la « Laki Underground Expedition » dirigée par Chris Wood en 2000, en coopération avec l'Université de Bournemouth ainsi que les diverses expéditions dans le Laki, la péninsule de Reykjanes et l'Ódáðahraun (le Désert du crime) de 2001 à 2005. Toutes ces expéditions sont bien documentées et ont fait l'objet de rapports et de publications spéléologiques et scientifiques significatives (Wood C. et al., 2002).

Aujourd'hui, on connaît plus de 500 tunnels de lave en Islande bien que, très certainement, beaucoup soient encore à découvrir. L'ensemble des données concernant les tunnels de lave islandais a été compilé dans l'ouvrage de référence *Íslenskir Hellar* réalisé par Björn Hróarsson (2006). Ce même auteur a publié un guide des tunnels de lave islandais qui donne les coordonnées GPS des tunnels de lave ainsi que la plupart des cartes et relevés (Hróarsson B., 2008). Malgré le fait que cet ouvrage ne soit pas encore traduit, il n'en demeure pas moins le compagnon indispensable de toute personne désireuse de découvrir les tunnels de lave islandais.

Dépôts de gypse et développements d'extrémophiles sur une stalagmite de lave du tunnel d'Amahellir. Cliché Michel Detay.

Notion de tunnel de lave

Les tunnels de lave se forment à l'occasion d'éruptions volcaniques effusives alors qu'une lave généralement basaltique (pahoehoe ou aa – pauvre en silice), très chaude (1 100 à 1 200 °C) et très fluide, s'épanche à des vitesses généralement élevées (15 à 50 km/h). La lave coule en profitant de la topographie et envahit progressivement l'espace, entraînée par son propre poids et par l'appel du vide. Très rapidement la coulée commence à se solidifier en surface et sur les bords, formant une carapace au sein de laquelle de véritables rivières de lave en fusion continuent à s'écouler. Ces rivières souterraines peuvent s'organiser en réseaux de complexité croissante (monotube, confluent, anastomosé, multi-étages en 3D) en fonction de leur distance par rapport au point d'émission. Alors que l'éruption prend fin, la lave émise continue de s'écouler au sein de ces drains naturels créant derrière elle un vaste réseau de cavités longues et souvent profondes – certaines pouvant se trouver jusqu'à cinquante mètres sous la surface de la coulée. Les réseaux peuvent être complexes et polyphasés lorsque les mêmes tunnels canalisent le flux de lave de plusieurs éruptions successives. Parfois des tunnels latéraux peuvent se former provenant de phénomènes de rétro-drainage dans le tube principal. Plus la lave se trouve éloignée de son point d'émission, plus sa viscosité augmente par refroidissement et perte des éléments volatils. Elle finit par se solidifier et obturer le tunnel. Les tunnels seront plus tard visitables, quand la lave aura refroidi, si tant est qu'un accès à l'air libre soit créé à l'occasion d'un effondrement du toit du tunnel (« skylight », lucarne) ou encore lors de travaux de terrassement.

Les tunnels peuvent véhiculer la lave sur des distances importantes. Des modélisations informatiques laissent entendre que des tunnels de 500 km d'extension pourraient exister sur la Terre, la Lune, Mars et Vénus (BLAIR *et al.*, 2017).

Sur Terre, les plus célèbres se situent aux États-Unis et plus particulièrement à Hawaii qui abrite le plus long tunnel monotube connu : le tunnel de Kazumura qui a été exploré sur 65,5 km de long et 1 102 m de dénivelé (voir tableau 1). Le système de tunnels de laves d'Undara en Australie a été exploré sur 160 km de longueur. En Islande, les tunnels de lave de Surtshellir-Stefánshellir (la grotte du Feu géant, 3 500 m de long), Íshellir

Coulée exceptionnelle multicolore du tunnel de lave de Ferlir. Cliché Michel Detay.

(500 m de long) et Víðgelmir sont les plus connus. Ce dernier est l'un des trente plus grands tunnels de lave du monde, avec un volume de 148 000 mètres cubes pour une longueur de 1 585 m et un diamètre pouvant atteindre 27 m. Protégé et fermé, il ne peut être visité qu'avec un guide. Jusqu'au XIX^e siècle, Surtshellir était un des seuls tunnels de lave connus.

Fréquence d'occurrence

Contrairement à une idée reçue, les tunnels de lave ne sont pas des objets rares. Ils concernent principalement les basaltes qui couvrent des surfaces considérables sur Terre, surfaces bien supérieures à toute autre roche (en incluant les fonds océaniques). En France, un exemple est connu dans le Velay à Monistrol-d'Allier (GUILLON, 2013), mais les plus importants sont en France d'outre-mer. Ceux de l'île de la Réunion sont les plus connus (GILLI,

1983 ; DUFLOS *et al.*, 1985 ; AUDRA, 1994) mais il en existe aussi à Tahiti et certainement à Mayotte et aux Antilles.

Parmi les 200 volcans qui ont été actifs en Islande durant les derniers 10 000 ans (Holocène), on considère que la moitié possède des tunnels de lave. Sur Terre, les tunnels de lave se forment préférentiellement dans des environnements de points chauds et de provinces tholéitiques caractérisés par des laves fluides (pauvres en silice). Parmi les très grands épanchements basaltiques, les trapps du Deccan, de Sibérie, d'Éthiopie, les plateaux basaltiques brésiliens, de l'Etendeka (Namibie), des Kerguelen (TAAF), du Karoo, de la rivière Columbia aux États-Unis, sont autant d'épanchements basaltiques susceptibles d'héberger des tunnels de lave. La surface occupée par ces épanchements varie entre des valeurs de 200 000 km² (Karoo) à 1,5 million de km² (Sibérie),

Tunnel de lave de Viðgelmir dans l'Hallmundarhraun. Cliché Þröstur Jónsson.

leur épaisseur oscillant entre 2 000 m (Deccan) et 12 000 m (lac Supérieur). Par ailleurs, des coulées basaltiques de 110 km d'extension ont été identifiées sur les fonds océaniques à plus de 1 500 m de profondeur. Il est fort probable que l'importance de leur extension soit directement liée à la présence de tunnels de lave. Parmi les 1 500 volcans actifs pendant l'Holocène, environ 50 % d'entre eux sont susceptibles d'héberger des tunnels de lave.

Les tunnels de lave les plus connus se trouvent principalement dans les pays suivants : États-Unis et notamment à Hawaï, Australie, Espagne (îles Canaries), France (île de la Réunion), Corée, Italie, Jordanie, Chili, Chine, Équateur, Éthiopie, Argentine, Kenya, Mexique, Portugal, Rwanda, Ouganda, Zaïre, îles Samoa, Comores, Arabie Saoudite, Bulgarie et Islande. On trouve également des tunnels de lave sur d'autres planètes et satellites du système solaire : la Lune, Io, Mars, Vénus, Mercure, Titan (cryovolcanisme)...

Géomorphologie

Les tunnels de lave montrent des formes différentes des cavités karstiques du fait de leur genèse.

Contrairement aux grottes formées dans les environnements calcaires, qui sont en perpétuelle évolution, les tunnels de lave se forment au cours d'une éruption et évoluent peu dès que la lave s'est refroidie. De même que l'on observe dans les grottes calcaires des stalactites et des stalagmites, on trouve dans les tunnels de lave des spéléothèmes connus sous le terme de lavacicles. Ils se créent en fin de cycle éruptif, lorsque le tunnel se vide et qu'il y circule des gaz à très haute température qui fondent la roche. Ils peuvent se présenter sous différents aspects : en forme de tube, de dents de requin ou d'hélicite. Chaque tunnel, voire chaque portion de tunnel, peut avoir des spéléothèmes aux caractéristiques légèrement différentes (nature, abondance, composition des phénocristaux, présence de verres intercalaires, etc.) car les conditions de mise en place (température, viscosité, composition minéralogique résiduelle, etc.) auront été différentes. Les stalactites tubulaires – elles sont les plus fréquentes – se sont formées après que la lave a cessé de couler. Les mécanismes géochimiques responsables de leur formation (fusion partielle, cristallisation fractionnée, extrusion, chaleur latente de cristallisation, distribution de la taille des cristaux...) ont été étudiés.

	Nom	Pays	État	Longueur (m)	Dénivelé (m)
1	Kazumura Cave	USA	Hawaï	65 500	1101,5
2	Kipuka Kanohina (Kula Kai Caverns)	USA	Hawaï	46 188	232,3
3	Hualalai Ranch Cave	USA	Hawaï	27 785	441,7
4	Emesine Cave (1881 System)	USA	Hawaï	20 744	436,8
5	Delissea Cave System	USA	Hawaï	19 700	595
6	Cueva del Viento-cueva del Sobrado	Espagne	Îles Canaries	17 032	560
7	Pahoa Cave(s)	USA	Hawaï	16 000	350,5
8	Bilemot Kul	Corée du sud	Île de Cheju	11 749	245
9	Hue Hue Cave	USA	Hawaï	10 800	494,7
10	Leviathan (longest segment)	Kenya	ChyuluHills	9 152	408
11	Man Jan Kul	Corée	Île de Cheju	8 927	120
12	Keala Cave	USA	Hawaï	8 707	185,9
13	Ferrocarril-Mina Inferior	Mexique	Morelos	6 538	72
14	Roiho Cave System	Chili	Easter Island	6 500	
15	Pueo Cave	USA	Hawaï	6 450	102,7
16	Cueva de Don Justo	Espagne	Îles Canaries	6 315	143
17	Cueva de los Verdes	Espagne	Îles Canaries	6 100	
18	Lama Lua System	USA	Hawaï	5 547	188,1
19	Gruta das Torres Pico	Portugal	Açores	5 439	
20	Iglesia-Mina Superior	Mexique	Morelos	5 276	60
21	Laufbalavatn	Islande		5 012	
22	Surtshellir-Stephanshellir et Hulduhellir	Islande		5 000	
23	Catacomb Cave	USA	Hawaï	4 986	55,8

Tableau 1 : Les plus longs tunnels de lave monotubes connus, d'après Bob Gulden (2017).

Figure 1 : représentation schématique des principales unités géomorphologiques et spéléothèmes d'un tunnel de lave islandais (d'après Kempe S., 2013, modifié).

- (1) Toit primaire composé de quatre couches de lave successives.
- (2) Point le plus haut du tunnel où le flux de lave a été drainé par le canal principal.
- (3) Retrodrainage érosif où la chute de lave a créé un canyon et un lac de lave éphémère.
- (4) Effondrement du toit primaire (*hot puka*) et formation d'une seconde surface de refroidissement qui formera à terme un second toit (5).
- (6) Sous le toit secondaire, l'érosion lavique continue et forme une nouvelle chute de lave qui érode en profondeur le mur du tunnel.
- (7) Des figures de rétrécissement indiquent le point d'impact des chutes de lave.
- (8) Quand de l'eau pénètre dans le tunnel refroidi mais encore chaud des explosions phréatiques peuvent avoir lieu. Elles laisseront des signatures caractéristiques.

(9) Des débordements se produisent depuis le niveau inférieur. Ils renforcent ainsi le toit secondaire. Ils s'infiltrent et s'extrudent vers le tunnel supérieur formant des structures de débordement.

- (10) Des blocs tombés du toit ou arrachés aux murs voire au plancher sont transportés par la lave, érodés et scellés entre eux. Ils peuvent bloquer partiellement ou totalement le tunnel.
- (11) Le toit encore chaud peut extruder des mélanges résiduels de lave qui vont former des spéléothèmes : de type stalagmites-stalactites, gouttes, écoulements voire des excentriques ou des queues-de-cochon avec les circulations d'air chaud.
- (12) En fin d'épisode éruptif, le flux va diminuer

pour ne plus intéresser que les niveaux les plus bas et se détacher progressivement du toit. C'est à ce moment que les principaux spéléothèmes se forment.

- (13) Le lac de lave se durcit avec des laves cordées en surface et éventuellement des colonnes irrégulières.
- (14) Après que le tunnel s'est refroidi, un nouvel épisode éruptif va amener une lave fraîche à remplir partiellement la lucarne précédente. De grands rideaux et des stalactites sont susceptibles de se former.
- (15) Le toit s'effondre (*cold puka*), et forme une lucarne qui permettra d'explorer le tunnel quand il sera refroidi.

Pour simplifier, on peut considérer que ces lavacicles proviennent d'une extrusion en goutte-à-goutte d'un magma partiellement cristallisé qui subit une baisse de température (passant de 1 070 °C à 1 000 °C) (ALLRED et ALLRED, 1998 a-b). Elles ont des compositions minéralogiques légèrement différentes de celles du magma qui leur a donné naissance (CORSARO *et al.*, 2005).

Les « runners », qui ressemblent à de petites éclaboussures, sont en réalité de même nature que les formes tubulaires. Elles se sont formées sur la surface du tunnel lors du dégazage de la lave. Les « dents de requin » sont des formes assez communes, qui apparaissent généralement en grand nombre. Elles sont constituées par la lave tombant du sommet des tunnels lorsque celui-ci se refroidit. Enfin, les hélicites ont des formes excentriques évoquant celles des excentriques des grottes calcaires. Elles se forment dans un environnement de gaz à haute température et de vents violents.

Tunnel de lave de Búri. Vu du bas de la fosse terminale de 17 m. Cliché Michel Detay.

Études et perspectives

L'étude des tunnels de lave reste une discipline très récente qui a, pour l'instant, peu contribué aux sciences de l'environnement mais qui intéresse la planétologie.

En effet, les expressions géomorphologiques liées à la présence de tunnels de lave (effondrements, lucarnes, ponts naturels, pseudo-dolines, pseudo-karst...) sont autant d'éléments d'observation superficielle qui renseignent sur la nature volcanique du sous-sol. Avant la conquête spatiale, les observations astronomiques étaient la seule façon d'appréhender la nature des sous-sols extraterrestres. L'observation des tunnels de lave sur la Lune a ainsi permis de comprendre, très vite et très tôt, la nature géologique des terrains dans lesquels ils apparaissaient. Plus récemment, et toujours dans le cadre de la conquête spatiale, les tunnels de lave ont été considérés comme de potentiels abris pour les cosmonautes dans l'établissement de bases sur la Lune ou sur Mars. Le cosmonaute nous ramenant ainsi au statut de futur homme des cavernes.

L'étude des biotopes qui se sont développés dans les tunnels de lave constitue une discipline à part entière, la géoécologie, branche de la biologie et de l'exobiologie. Les extrémophiles qu'on y rencontre pourraient bien représenter des formes de vie présentes sur d'autres planètes voire dans l'univers et contribuer à la compréhension de l'émergence de la

vie sur Terre. L'enduit caractéristique des tunnels de lave, comparable à un vernis, a été étudié dans certains sites et a mis en évidence des populations de bactéries exotiques. Protégés des radiations, les tunnels de lave extraterrestres pourraient donc former des biotopes favorables.

Sur Terre, les tunnels de lave sont étudiés en volcanologie. Ils permettent l'accès à l'intérieur des coulées et aident ainsi à les cartographier et à les dater. Des observations *in situ* de mise en place, en temps réel, de tunnels de lave, notamment à Hawaii pendant l'éruption du Mauna Ulu en 1969-1974, ont permis de compléter les observations réalisées au cœur de tunnels « refroidis ». Elles ont aussi aidé à mieux comprendre la dynamique et les modes de mise en place des coulées basaltiques fluides (pauvre en silice).

Une minéralogie originale

Des dépôts minéralogiques se forment à différentes phases de l'évolution du tunnel de lave. De nombreux phénomènes se succèdent : circulation de gaz à haute température, dégazage, oxydation à l'air, circulation d'eau et activité biologique notamment. En Islande, certains dépôts ont été étudiés, sur l'île de Surtsey, mettant en évidence des sulfures, de la thénardite, de la galeite, de la mirabilite et de l'aphthitalite. Certains de ces minéraux étant découverts pour la première fois

en Islande : glaubérite, kaïnite, loeweite, kiéserite, bloedite, carnallite, et ralstonite notamment. Les minéraux les plus fréquents étant la halite, la thénardite et le gypse. Il est certain que les études minéralogiques n'en sont qu'à un stade embryonnaire et que leur poursuite permettrait de découvrir de nouvelles occurrences de minéraux exotiques dans les tunnels de lave.

Risques

Comme toute grotte, ils peuvent constituer des abris et certains tunnels hawaïens, de Micronésie ou des îles Marshall ont été utilisés à cet effet durant la guerre du Pacifique.

Toutes les cavités naturelles ou artificielles posent des problèmes d'aménagement. Ainsi à Hawaii, des bulldozers sont tombés sous leur propre poids dans des tunnels de lave lors de travaux de terrassement. Certaines routes de la Réunion se voient déformées par l'existence de tunnels sous-jacents. En Islande, Raufarhólshellir passe sous la route 39 et il est toujours impressionnant de voir d'énormes semi-remorques circuler au-dessus de ce tunnel de lave qui doit faire une quinzaine de mètres de diamètre dans le segment situé à quelques mètres sous la route. Tout ceci souligne l'importance de la connaissance des tunnels de lave en génie civil/géotechnique. La connaissance de

Tunnel de lave d'Arnehellir. Éric Gilli donne l'échelle. Cliché Michel Detay.

leur genèse permet d'estimer leur étendue et des études géophysiques préalables permettent de quantifier le risque et de le traiter. Lorsqu'ils sont accessibles, l'analyse morphologique et la mise en place d'une instrumentation permettent d'estimer leur résistance mécanique et de prendre les mesures conservatoires nécessaires.

Lors des éruptions, la meilleure connaissance de la dynamique des écoulements acquise à Hawaii a trouvé une application sur les pentes de l'Etna et à Hawaii, où le détournement à l'explosif de tunnels de lave a permis de protéger les villages en aval.

Ressource en eau

Le fait que d'énormes ensembles basaltiques puissent renfermer des tunnels de lave en leur sein constitue une avancée majeure de recherche et d'exploitation d'eau souterraine. En effet, les tunnels jouent un rôle de drains (perméabilité infinie) et constituent de ce fait des zones de prélèvement privilégiées pour des forages AEP (alimentation en eau potable). Ceci est d'autant plus sensible dans les zones arides en environnement volcanique (aquifère de Djibouti, Arabie Saoudite, Inde, Afrique, notamment). À la

Tunnel de lave de Búri, vu du haut de la fosse terminale de 17 m. Cliché Michel Detay.

Réunion, le Trou d'eau est ainsi un tube de lave qui draine, jusqu'à la mer, l'eau douce des basaltes qui la contiennent.

Archives planétaires

Les tunnels de lave protégés de la lumière, des précipitations et dépourvus de végétation, constituent des lieux remarquables pour la conservation de données et l'archéologie. Ils ont été utilisés comme abris par les hommes dans le passé. Ils

ont également servi de points d'eau, de lieux de culte, ou de nécropole (Hawaii) et participent ainsi au patrimoine archéologique (Afrique du Sud).

Les recherches de données paléoenvironnementales dans les domaines de la tectonique, de l'hydrologie ou du climat n'ont pas encore été développées comme elles le sont dans les grottes karstiques (GILLI, 2011), ce qui laisse ouvert un immense champ d'études.

Quelques sites islandais remarquables

L'Islande étant une entité volcanique, il est possible de trouver des tunnels de lave dans tous les grands champs de lave. Après chaque éruption, quand les laves sont refroidies, l'exploration spéléologique devient possible. Nous ne présentons ici que quelques sites. Les coordonnées GPS des tunnels, dans le système géodésique WGS 84, sont données entre crochets.

Péninsule de Reykjanes

La péninsule de Reykjanes forme l'extrémité sud-ouest de l'Islande. Elle a fait l'objet d'un inventaire quasi systématique. Elle recèle de nombreux tunnels de lave qui sont facilement accessibles compte tenu de la proximité de la capitale.

Parmi les tunnels de lave, on peut citer :

1) *Flóki* [6359616-2148734] (littéralement le tunnel emmêlé dû à sa topographie complexe) dans le champ de lave de Tvibollahraun daté de l'an 874. Le SMCC en a dressé la carte en 2003. Flóki fait 1 096 m de longueur et devient ainsi le dixième tunnel de lave de plus d'un kilomètre en Islande. Il s'agit d'un beau

Éric (à gauche) et Paul Gilli à l'entrée du tunnel de Flóki qui a été exploré sur 1 096 m de longueur. Dixième tunnel le plus long d'Islande, il se situe dans la coulée du Tvibollahraun, datée de l'an 874. Cliché Michel Detay.

tunnel dans lequel on trouve des figures d'étirement de couleur rouge.

2) *Leiðarendi* [6359098-2150562] est situé dans le champ de lave de Stora-Bollahraun, vieux de 2 000 ans. Ce tunnel de lave se trouve à 25-30 minutes de voiture de Reykjavik. L'entrée se situe à quelques dizaines de mètres de la route et fait donc de *Leiðarendi* un tunnel facilement visitable. Il fait environ 900 m de long.

3) *Búri* [6354852-2129085] a été découvert par Björn HRÓARSSON le 7 mai 2005. Situé dans le champ de lave de Leitahraun, il a été formé à l'occasion d'une éruption massive et il en est le reflet avec une hauteur et un diamètre de l'ordre de 10 m pour une longueur de 1 025 m. *Búri* se distingue par sa fosse terminale de 17 m de verticale et détient sur ce point le record mondial de la plus grande fosse au sein d'un tunnel de lave. Ce site est maintenant fermé et son accès réglementé.

4) *Ferlir* : [6354783-2149406] est situé dans une zone qui nécessite une bonne marche d'accès de plusieurs heures dans d'épaisses mousses. Elle commence par l'ascension d'une falaise d'une centaine de mètres de haut, due à un rééquilibrage isostatique après la dernière glaciation. Ce tunnel de 500 m de long, qui

n'a jamais été cartographié, est l'un des plus complexes de l'île. C'est un véritable labyrinthe, établi en plusieurs étages. On peut y observer une exceptionnelle coulée multicolore, vraisemblablement unique au monde. Elle n'aurait été observée que par une vingtaine de personnes à ce jour. Cette singulière formation superpose des coulées de couleurs différentes, incroyablement saturées. Il s'agit probablement d'un rétro-drainage d'une poche de lave vers le tube principal. Des coulées successives

de lave à des états de maturation, des vitesses de refroidissement et des états d'oxydation différents, sont probablement à l'origine de cet étagement surprenant de coulées orange, rouge, jaune et verte.

5) *Raufarhólshellir* : [6356414-2123829] est très accessible puisqu'il est situé à proximité de la route n° 39, à une heure de route de Reykjavik. Il s'agit d'un beau tunnel, de 1 360 m de long, de 10 à 30 m de large et haut d'une dizaine de mètres, il passe sous la route 39.

Entrée du tunnel de lave de Ferlir dans le Hvammahraun, où l'on retrouve la langue des Rolling Stones. Cliché Michel Detay.

Il s'est formé il y a environ 5 000 ans. La source de la coulée de lave qui lui a donné naissance se situe à 10 km en amont du tunnel. On peut le visiter jusqu'à ce qu'il se sépare en trois tunnels scellés au sein de la coulée du Leitahraun.

Ódáðahraun

Avec une surface de 6 000 km², l'Ódáðahraun (le Désert du crime) constitue la plus grande étendue de lave en Europe. Elle est située au cœur de l'Islande, au nord du glacier Vatnajökull. Ce désert a été exploré par le SMCC en 2005. Parmi les tunnels accessibles *Lofthellir* [6533323-1643366] est le plus spectaculaire. Il est situé à quarante-cinq minutes en voiture de Myvatn (des *tours* sont proposés depuis Akureyri, par des agences locales, pour environ 150 euros). On y pénètre par un effondrement du toit du tunnel (une échelle est en place) et on peut y observer, été comme hiver, de très belles stalactites et stalagmites de glace. Le tunnel a été reconnu sur environ 370 m.

Hallmundarhraun : les tunnels de Surtshellir, Stefánshellir, Víðgelmir et Hulduhellir

Ils font partie des plus grands tunnels de lave islandais connus (voir tableau 2). Ils sont localisés dans le champ de lave de Hallmundarhraun recouvrant 242 km², proche du glacier Langjökull. Les principales entrées des tunnels de lave sont visibles sur Google-Earth. Ils se sont formés lors d'une éruption spectaculaire qui a émis plusieurs km³ de lave en l'an 1050. On y dénombre une douzaine de cavités.

Surtshellir [6447073-2043342] est le plus grand et le plus profond tunnel de lave islandais. Il est localisé dans la partie aval de l'écoulement. Comme nous l'avons vu, il est connu depuis la conquête de l'île par les Vikings et a fait l'objet de nombreuses descriptions. Le tunnel fait 1 970 m de long et possède cinq lucarnes dont quatre sont assez spectaculaires. Il faut compter une bonne journée pour la visite. Il a malheureusement fait les frais de sa réputation et beaucoup de spéléothèmes ont été abîmés ou enlevés. Certains ont été grossièrement restaurés.

Stefánshellir : [6447177-2043014] l'entrée principale est à environ 300 m de la lucarne nord de Surtshellir. Il s'agit d'un segment amont au sein de la coulée. Seulement une trentaine de mètres séparent les deux tunnels qui devaient faire partie d'un seul et même ensemble. Stefánshellir fait 1 520 m de long (la

combinaison des deux en aurait fait un objet de 3 490 m). Le tunnel est complexe et part dans toutes les directions. Le cratère, d'où provient la coulée qui lui a donné naissance, a été localisé 26 km en amont du tunnel.

Víðgelmir [6445025-2048116] est à environ une demi-heure de voiture depuis Surtshellir bien que situé à environ 5 km à vol d'oiseau. Il est localisé à 33 km du cratère d'où les laves qui lui ont donné naissance sont originaires. Le tunnel de Víðgelmir mesure 1 585 m de long. Il mesure 15,8 m de hauteur en son point le plus grand et 16,5 m de diamètre. Le volume du tunnel a été estimé supérieur à 150 000 m³.

Les recherches géophysiques entreprises, en 2000, dans le Hallmundarhraun par magnétomètre et radar à pénétration de sol (RPS) ont mis en évidence une extension, à ce jour inaccessible, de Stefánshellir de l'autre côté de la fermeture amont de la cavité existante. La continuation de cette étude en 2003 a confirmé ces résultats et a mis en évidence l'existence d'un tunnel de lave potentiel de plus de 350 m de longueur. Ce tunnel inaccessible a pris le nom de Hulduhellir (la Grotte cachée). Il est évidemment tentant de penser que tous ces tunnels faisaient partie d'un seul et même ensemble dont l'extension serait alors proche de 5 km.

Tunnel de lave	Longueur (m)
Laufbalavatn	5 012
Surtshellir- Stefánshellir et Hulduhellir	5 000
Kalmanshellir	4 012
Surtshellir- Stefánshellir	3 490
Surtshellir	1 970
Idrafossar	1 913
Víðgelmir	1 585
Stefánshellir	1 520
Hulduhellir	1 500
Raufarhólshellir	1 360
Volundur	1 108
Vorduhellir-Litli-Bjorn	1 100
Flóki	1 096
Búri	1 025
Langiþrongur	1 000
Flodhellir	982
Blami	913

Tableau 2 : Les plus longs tunnels de lave islandais, d'après Bjorn Hróarsson (2008).

Chaîne du Laki

La célèbre éruption de 1783-1784 du Laki, qui a émis 15 milliards de m³ de lave basaltique avec un débit pouvant atteindre 5 000 m³ de lave par seconde, représente, bien sûr, un champ de prospection de choix pour les volcanospéléologues. Un ensemble de tunnels de lave y a été découvert. Ils sont documentés dans les divers rapports du SMCC.

Un environnement fragile

Les volcanospéléologues islandais ont eu conscience très tôt de la beauté des lavacicles qui ornent leurs tunnels de lave. Ils ont fait pression sur les autorités pour assurer leur sauvegarde.

En 1974, les autorités ont déclaré que les stalactites et stalagmites de lave constituaient un trésor national. Víðgelmir a été protégé dès 1972 par une porte qui bloque l'entrée. Après la découverte en 1979 du tunnel de Jörundur aux lavacicles remarquables, le débat sur la préservation des grottes fragiles a repris. En 1985, Jörundur a été déclaré monument national et a été fermé au public. Son accès est maintenant réglementé et réservé aux études scientifiques. La très belle grotte d'Árnahellir, dans le champ de lave de Leitahraun, découverte en 1985, est également fermée depuis 1995. Tous ces tunnels sont maintenant officiellement protégés par la loi islandaise, sous contrôle strict de l'ISS. Ces tunnels ne sont visitables qu'après l'obtention d'une autorisation officielle, difficilement accordée.

Spéléothèmes remarquables, de plus de 1,3 m de long, du tunnel de lave de Jörundur. Cliché Michel Detay.

Volcanospéléologie en Islande

Le géotourisme est un concept introduit par la *National Geographic Society* pour promouvoir un tourisme responsable sur le plan écologique, culturel et environnemental. L'objectif est de préserver et de valoriser des lieux où l'environnement, le patrimoine, la beauté, la culture revêtent un caractère remarquable. Il s'agit donc d'un concept de développement durable adapté à Géologie : la Terre.

En effet, nos sociétés traversent une phase de perte de repères et une quête de valeurs significatives. L'émergence de ce besoin sociétal est une des dimensions à l'origine du géotourisme où l'homme cherche à retrouver une place dans la nature. Dans ce domaine, les régions volcaniques, considérées comme un des derniers sanctuaires de la nature, assistent à un regain significatif d'intérêt. Ceci souligne l'importance de la conservation et de la mise en valeur des zones volcaniques et géothermales. La protection et la valorisation des tunnels de lave islandais s'inscrivent également dans cette perspective.

L'Islande a pris très tôt conscience du caractère exceptionnel de sa nature. Elle a su prendre les mesures conservatoires nécessaires : création de parcs naturels, protection des sites remarquables, interdiction de circuler hors-piste, etc. Les trésors volcano-géothermiques sont très bien préservés tout en restant dans leur environnement naturel. Contrairement

Entrée du tunnel de lave de Raufarhólshellir. En hiver, les *skylines* piègent la neige qui s'accumule en énormes congères. Eric Gilli donne l'échelle. Cliché Michel Detay.

aux grands parcs américains, où tout est balisé et où rien n'est laissé à l'initiative du visiteur, l'Islande s'offre sans retenue aux visiteurs « responsables ». À quelques exceptions près, tous ses tunnels de lave sont visitables et ouverts aux volcano-spéléologues. Peu de tunnels sont aménagés pour un tourisme de masse comme ceux des USA ou de Corée. Il convient cependant de citer les visites possibles du Thrihnukagigur (<https://insidethevolcano.com/>); les *tours* proposés par extremeiceland (<https://www.extremeiceland.is>); ou encore la visite de Viðgelmir ([thecave.is/\). Paradis du géotourisme, l'Islande pourrait aussi devenir celui de la volcanospéléologie. La visite des tunnels de lave s'aborde comme une spéléologie classique mais la roche est coupante ce qui impose un équipement très robuste.](http://www.</p></div><div data-bbox=)

1. Schematics, Hong Kong.
2. Département de géographie, Université Paris 8, Saint Denis.
3. École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, Aix-en-Provence.
4. Extremeiceland, Reykjavik, Islande.

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE

Actes des congrès « International Symposium on Vulcanospeleology ». National Speleology Society Ed.

ALLRED, K.; ALLRED, C. (1997) : Development and morphology of Kazumura cave, Hawaii - *Journal of Cave and Karst Studies*, 59, 2, 67-80.

ALLRED, K.; ALLRED, C. (1998) : Tubular lava stalactites and other related segregations - *Journal of Cave and Karst Studies*, 60, 3, 131-140.

ALLRED, K.; ALLRED, C. (1998) : The origin of tubular lava stalactites and other related forms - *International Journal of Speleology*, 27, 135-145.

AUDRA, P. (1997) : Inventaire préliminaire des tunnels de lave de l'île de la Réunion - *Spelunca*, 66, 23-36.

BLAIR, D.M.; CHAPPAZ, L.; SOOD, R.; MILBURY, C.; BOBET, A.; MELOSH, H.J.; HOWELL, K.C.; FREEDA, A.M. (2017) : The structural stability of lunar lava tubes - *Icarus*, 282, 47-55.

BUNNELL, D. (2008) : *Caves of fire: inside america's lava tubes* - National Speleological Society Ed.

CORSARO, R.A.; CALVARI, S.; POMPILIO, M. (2005) : Formation of lava stalactites

in the master tube of the 1792-1793 flow field, Mt Etna (Italy) - *American Mineralogist*, 90, 1413-1421.

DETAY, M. (2011) : Volcanospéléologie en Islande, perspectives scientifiques et émergence du géotourisme - *LAVE*, 148, 18-31.

DETAY, M. (2015) : Introduction à l'hydrovolcanologie - *La Houille blanche, revue internationale de l'eau*, 3, 5-17.

DETAY, M. (2015) : Quand l'eau met le feu aux volcans - *Pour la Science*, 450, 2-60.

DETAY, M. (2017) : *Traité de volcanologie physique* - Lavoisier Tec & Doc Ed., 500 p.

DETAY, M.; DETAY, A.-M. (2010) : *Islande - splendeurs et colères d'une île* - Belin Ed.

DETAY, M.; DETAY, A.-M. (2013) : *Volcans - du feu et de l'eau* - Belin Ed.

DETAY, M.; HRÓARSSON, BJÖRN (2011) : Les tunnels de lave - *Pour la Science*, 399, 2-7.

DETAY, M.; HRÓARSSON, B. (2011) : Túneles de lava - *Investigación y Ciencia*, 420, 62-67.

DETAY, MICHEL; HRÓARSSON, B. (2011) : Tunnel di lava - *Le Scienze*, 511, 70-77.

DUFLOS, S.; KUCAB B.; TARITS P. ET GILLI, É., (1985) : Un département spéléologique français mal connu : l'île de la Réunion, *Spelunca*, 17, 35-36

FORTI, P. (2005) : Genetic processes of cave minerals in volcanic environments: an

overview - *Journal of Cave and Karst Studies*, 67, 1, 3-13.

GILLI, É. (1983) : Le Trou d'Eau. Reconnaissance spéléologique à Madagascar Kelifely 1983 - *Bulletin spécial du Spéléo-club Martel, Club alpin français, Nice*, 10-13.

GILLI, É. (2011) : *Karstologie - karst, grottes et sources* - Dunod Ed., 244 p.

GUILLON, A. (2013) : Invention d'un tunnel de lave dans le Velay (France). (http://www.volcanoeol.fr/Actualites/tunnel_lave_velay/tunnel_lave_velay.html).

HALLIDAY, W.R. (2002) : What is a Lava Tube ? - *AMCS Bulletin*, 19, 48-56.

HRÓARSSON, B. (2008) : *Hellahandbókin, Leidsögn um 77 íslenska hraunhella* - Mál Og Menning Ed.

HRÓARSSON, B. (2006) : *Íslenskir hellar. Vaka-Helgafell - Edda - útgáfa publishing*, 672 p.

JAKOBSSON, S.P.; JÓNSSON, S.S.; LEONARSEN, E. (1992) : Encrustations from lava caves in Surtsey, Iceland. A preliminary report. *In Surtsey Research Progress Report*(Reykjavik), X, 73-78.

KEMPE S. (2013) : Morphology of Speleothems in Primary (Lava-) and Secondary Caves. In: John F. Shroder (ed.) *Treatise on Geomorphology*, Volume 6, pp. 267-285. San Diego: Academic Press.

KEMPE, S. (2012) : Volcanic Rock Caves.- In William, B.; White and David C. Culver, editors, *Encyclopedia of Caves*. Chennai: Academic Press, 865-873.

MIDDLETON, G.; KIERNAN, K. (2002) : The Laki 2000 Expedition: Skaftáreldahraun and Hallmundarhraun, Iceland, August-September 2000 - *Journal of Sydney Speleological Society*, 45, 93-117.

MILLS, M.T.; WOOD, C. (1972) : Original contributions to vulcano-speleology from Iceland - *Proceedings International Symposium of Vulcanospeleology*, 43-51.

ÓLAFSSON, E.; PÁLSSON, B. (2011) : *Travels in Iceland: performed by order of his Danish Majesty* - Nabu Press, 178 p., réédition.

WATERS, E. (2004) : Laki Fires: Cave Name Update - *SMCC report*, 11, 5, p. 200-201.

WOOD, C.; CHEETHAM, P.; WATTS, R.; RANDALL, N. (2001) : *Laki Underground 2000: the Bournemouth/Dundee universities joint expedition to Iceland* - School of Conservation Sciences, Bournemouth University, UK (2001).

WOOD, C.; WATTS, R., CHEETHAM, P. (2002) : *Laki Underground 2000: report of the UK expedition to the Skaftáreldahraun, S Iceland, July/Aug. 2001* - Bournemouth University, UK (2002).